

El Pensamiento Conspirativo y el Populismo en la Gobernanza Latinoamericana Actual

Resumen:

A lo largo de la historia, las teorías conspirativas y la gobernanza han tenido una relación compleja y dinámica. Esto es especialmente cierto en los multifacéticos procesos democráticos contemporáneos de la región latinoamericana. Sin embargo, estas estructuras democráticas enfrentan desafíos por parte de líderes populistas que, a través del uso de narrativas conspirativas, erosionan normas culturales, sociales y legales. Este ensayo hace una pequeña exploración de algunos de los posibles perjuicios y beneficios que las teorías conspirativas plantean para los marcos democráticos actuales en América Latina y el resto del mundo.

Palabras clave: teoría conspirativa, pensamiento conspirativo, gobernanza, populismo, democracia, Latinoamérica, Nayib Bukele, Javier Milei, El Salvador, Argentina

Conspiratorial Thinking and Populism in Present Latin American Governance

Abstract:

Throughout history, conspiracy theories and governance have shared a complex and dynamic relationship. This is especially true in the multifaceted contemporary democratic processes of Latin America. However, these democratic structures face challenges from populist leaders who, through the use of conspiratorial narratives, erode cultural, social, and legal norms. This essay offers a brief exploration of some of the potential harms and benefits that conspiracy theories pose to current democratic frameworks in Latin America and around the world.

Keywords: conspiracy theory, conspiratorial thinking, governance, populism, democracy, Latin America, Nayib Bukele, Javier Milei, El Salvador, Argentina

El Pensamiento Conspirativo y el Populismo en la Gobernanza Latinoamericana Actual

Introducción

Las teorías conspirativas desempeñan un papel único en las sociedades democráticas. Muchas de estas teorías comparten la creencia de que una persona o grupo externo poderoso y elitista (“ellos/as/es”), está constantemente conspirando contra el grupo interno (“nosotros/as/es”) para perjudicarlo. Este proceso implica una profunda resignificación de los sistemas y estructuras en los que las personas participan y creen; que muchas veces se ven facilitados por explicaciones alternativas (teorías conspirativas) que desafían las narrativas ampliamente aceptadas por la sociedad. Estas teorías sacan provecho de la ambigüedad, lo que les permite difundirse más fácilmente y ser más aceptadas por diferentes grupos poblacionales. Con frecuencia, las teorías conspirativas interpretan sucesos aleatorios como intencionales u orquestados por el grupo externo, conectándolos mediante hechos no necesariamente relacionados que buscan formar una narrativa coherente y creíble, que luego son utilizados como prueba de la supuesta agenda oculta y perversa del grupo externo.¹

Las teorías conspirativas presentan una paradoja para los sistemas democráticos. Por un lado, pueden servir como otro mecanismo para fomentar el pensamiento crítico dentro de la población, ya que el escepticismo hacia las élites políticas y económicas gobernantes puede contribuir a impulsar la participación social y política poblacional y por extensión, la obligación de rendir cuentas por parte del gobierno.² La sospecha creada por el pensamiento conspirativo puede motivar evaluaciones constantes y un escrutinio más profundo de las acciones de las instituciones gubernamentales y de sus líderes. Esto significa que el espacio para cuestionar que generan las teorías conspirativas puede incentivar a la ciudadanía a examinar con mayor detalle las acciones gubernamentales y exigir mayores estándares de transparencia y responsabilidad.³

En entornos con procesos e instituciones democráticas en los cuáles la población confía, este tipo de pensamiento conspirativo también puede reforzar un sentimiento comunitario cooperativista, como el creado por los países parte de las Potencias Aliadas en la Segunda Guerra Mundial contra ideologías nazis y fascistas. Sin embargo, este pensamiento al mismo tiempo representa una amenaza para la producción, diseminación y adquisición del pensamiento y la información descentralizada.

Las teorías conspirativas pueden socavar la confianza en las instituciones y mecanismos democráticos, especialmente en contextos donde el sistema democrático es frágil y de desconfianza para la población.

¹ Michael Butter y Peter Knight, *Routledge Handbook of Conspiracy Theories*, (Routledge, 2020).

² Jaron Harambam, Kamile Grusauskaite, y Lars De Wildt, “Poly-truth, or the Limits of Pluralism: Popular Debates on Conspiracy Theories in a Post-truth Era,” *Public Understanding of Science* 31, no. 6 (2022): 784–798.

³ Harambam, Grusauskaite, y De Wildt, “Poly-Truth, or the Limits of Pluralism: Popular Debates on Conspiracy Theories in a Post-Truth Era.”

Este escenario podría crear las condiciones ideales para la inclusión y el crecimiento de figuras populistas autoritarias en los ámbitos políticos y sociales.⁴ Debido al alto nivel de escrutinio que se mantiene sobre quienes gobiernan y sus instituciones, el pensamiento conspirativo también contribuye a generar desconfianza en procesos democráticos establecidos, como el sistema judicial, el sistema electoral, el sistema educativo o las instituciones científicas investigativas, así como de las personas o entidades que las manejan, como ocurrió en Estados Unidos luego de la pandemia de COVID-19.⁵ Esta desconfianza se logra al promover la idea de que dichas instituciones están bajo el control de individuos malintencionados que quieren dañar a la población, lo cual genera desconfianza y deslegitima las diferentes procesos democráticos de gobernanza.

Bajo la dualidad que presentan las teorías conspirativas, los líderes autoritarios y populistas suelen emplear el pensamiento conspirativo para crear narrativas divisivas que dominen el ámbito nacional o regional. Frecuentemente, estos líderes elaboran discursos que presentan un “nosotros/as/es” frente a un “ellos/as/es”, donde “ellos/as/es” incluye a las élites económicas y políticas que se oponen al gobierno, así como a cualquier persona y organización percibida como una amenaza para el estatus gobernante. En este marco, “nosotros/as/es” solo podemos protegernos a “nosotros/as/es” mismos.⁶ Esta retórica divisiva puede utilizarse para manipular el sentimiento público hacia el sistema de gobernanza que no es beneficioso para la clase gobernante y, en consecuencia, otorgar legitimidad a medidas antidemocráticas y autoritarias.⁷ Los casos de los presidentes Nayib Bukele⁸ y Javier Milei ilustran cómo se recurre a estas narrativas para mantener el poder bajo un sistema de gobierno populista.

Los casos del presidente Nayib Bukele de El Salvador y del presidente Javier Milei de Argentina son usados para profundizar el análisis de las dinámicas actuales entre el populismo y el pensamiento conspirativo latinoamericano. Al analizar las maneras en las que utilizan las teorías conspirativas y retórica populista, se puede explorar cómo estas alteran y moldean directamente las formas en las que la población se relaciona política y socialmente, legitiman y normalizan el uso de ideologías autoritarias y afectan significativamente los frágiles sistemas democráticos en ambos países.

⁴ Michael Barkun, *A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America*, (University of California Press, 2003).

⁵ Daniel Cox et al., “America’s Crisis of Confidence: Rising Mistrust, Conspiracies, and Vaccine Hesitancy After COVID-19,” *The Survey Center on American Life*, 28 de septiembre de 2023.

⁶ Cas Mudde y Christobal Rovira Kaltwasser, *Populism: A Very Short Introduction*, (Oxford University Press, 2017).

⁷ Butter y Knight, *Routledge Handbook of Conspiracy Theories*.

⁸ Presidente Inconstitucional de la República de El Salvador desde el sábado, 1 de junio de 2024 hasta la fecha.

Nayib Bukele en El Salvador

Nayib Bukele logró llegar a la presidencia de El Salvador aprovechando el desencanto que gran parte de la población sentía hacia los partidos tradicionales, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Durante 30 años, ambos partidos habían fracasado en abordar problemas que aquejaban constantemente a la población como la corrupción y la violencia descontrolada de las pandillas en el país.⁹ Su triunfo en las elecciones presidenciales de 2019 marcó un punto de inflexión respecto al espectro político tradicional de izquierda y derecha que ha dominado El Salvador desde el fin de la guerra civil en 1992. La estrategia cuidadosamente elaborada de Bukele en el uso de redes sociales lo presentó como un salvador externo capaz de trascender la política partidista tradicional y de ofrecer resultados tangibles que la población salvadoreña no había experimentado antes.¹⁰

Una de las principales estrategias propagandísticas utilizadas por Bukele desde que tomó posesión presidencial ha sido el uso de una narrativa conspirativa donde se iguala a cualquier oposición política contra el gobierno con afinidad y apoyo hacia grupos de pandillas. Esta estrategia es especialmente importante ya que las organizaciones criminales pandilleriles, conocidas comúnmente como “las maras”, han sido uno de los mayores enemigos de gran parte de la población salvadoreña desde la década de los 90s debido a su rol en la inestabilidad social y falta de seguridad en el país.

Bukele ha realizado diversas afirmaciones en las que presenta a los partidos de oposición, ONGs, organizaciones internacionales y periodistas como cómplices de la actividad criminal.¹¹ Por medio del uso estratégico de las redes sociales, especialmente en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), Bukele logra difundir este mensaje y se muestra a sí mismo y a quienes lo apoyan como los defensores de lo que consideran como “buen” salvadoreño. Este “buen” salvadoreño es aquel que apoya y defiende las acciones y decisiones tomadas por el gobierno sin cuestionamientos ni señalamientos, debido a que estas son consideradas beneficiosas para la población por la simple razón de que Bukele así lo considera, ya que es él quien sabe que es lo mejor para el país. En este escenario, todo aquel que no se rige por esta norma es dejado en el ostracismo y antagonizado como un “enemigo interno” que desea lo peor para el país y su población.

Bukele utiliza regularmente X para crear una narrativa que borre la línea que hace a sus oponentes políticos diferentes de los miembros de pandillas. En un tuit del 23 de abril de 2024, afirmó: “*La estrategia de las*

⁹ Lucas Perelló y Patricio Navia, “The Disruption of an Institutionalised and Polarised Party System: Discontent With Democracy and the Rise of Nayib Bukele in El Salvador.” *Politics* 42, no. 3.(2022): 267-288.

¹⁰ Brandon Martínez Serrano, “Cyber Contention: Governance and Identity in El Salvador,” Walla Walla: Whitman College, 2024.

¹¹ Nayib Bukele (@nayibbukele), “La estrategia de las pandillas es idéntica a la de la oposición y las ONGs de ‘derechos humanos’,” Twitter, 23 de abril de 2022, 8:52 pm.

pandillas es idéntica a la de la oposición y las ONGs de 'derechos humanos.'"¹² Con este tuit, Bukele intenta crear la percepción de que él y su gobierno son las únicas barreras que protegen la paz de El Salvador para evitar que se vuelva un caos, ya que, bajo su retórica, todos los demás actores sociales intentan que el país se mantenga en un régimen de inseguridad e incertidumbre. Esto le permite reforzar la narrativa de que cualquier crítica a su administración forma parte de una conspiración más amplia contra el pueblo salvadoreño.

Así mismo, los ataques con narrativas conspirativas de Bukele no se limitan simplemente a deslegitimizar a rivales políticos directos, si no que se ha expandido para incluir a instituciones religiosas, sociales y culturales del país, tales como la Iglesia Católica, un actor que ya había mostrado apoyo implícito hacia Bukele.¹³ Sin embargo, recientemente ambas partes se han encontrado en un impase debido a la aprobación exprés por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador, a petición de Bukele, de la Ley General de Minería, la cuál es ampliamente rechazada por la población, siendo la Iglesia una de las principales voceras de estas inconformidades. Bajo esta situación Bukele expresó en X: *"Cuánto esfuerzo por detener la minería, de los mayores poseedores de oro del mundo,"* en referencia a la Iglesia Católica, *"Pero jamás se pronunciaron cuando mataban 30 salvadoreños al día. Al contrario, avalaron y dieron su "bendición" para negociar con ellos."*¹⁴ A pesar de investigaciones previas que demuestran el involucramiento de la Iglesia Católica en charlas y mediaciones para la Tregua entre Pandillas ocurrida durante la primera mitad de la década de los 2010s,¹⁵ esta situación nos deja entrever como Bukele y su maquinaria propagandística utilizan el pensamiento conspirativo para antagonizar a instituciones nacionales y trasnacionales, por el hecho de no alinearse a los planes del gobierno central. La construcción de esta narrativa conspirativa tiene como único objetivo justificar una legislación impopular y aprobada sin haber seguido ningún tipo de discusión con participación ciudadana ni procesos legislativos correspondientes a base de la deslegitimación de una institución central en la sociedad salvadoreña.

Bajo la narrativa conspirativa de Bukele donde él es el protector del Estado-nación, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido político de Bukele (Nuevas Ideas), declaró un Estado de Excepción tras un repunte de asesinatos relacionados con pandillas en marzo de 2022. Aunque inicialmente el Estado de Excepción gozó de un amplio respaldo popular entre la población salvadoreña debido a la disminución de homicidios

¹² Nayib Bukele (@nayibbukele), "La estrategia de las pandillas es idéntica a la de la oposición y las ONGs de 'derechos humanos.'"

¹³ "Arzobispo José Luis Escobar Eleva Una Plegaria Por 'La Protección De Los Grupos Más Vulnerables' En La Toma De Posesión Del Presidente Nayib Bukele," *Radio Cadena YSKL*, 1 de junio de 2024.

¹⁴ Nayib Bukele (@nayibbukele), "Cuánto esfuerzo por detener la minería...", X, 1 de febrero de 2025, 5:31 pm.

¹⁵ Steven Dudley, "Iglesia Católica De El Salvador: ¿Peón O Jugador En La Tregua Entre Pandillas?," *InSight Crime*, 13 de mayo de 2023.

a nivel nacional¹⁶, la medida suspendió derechos constitucionales fundamentales como el derecho de asociación y el derecho a la privacidad de las comunicaciones. Para justificar la severidad de la medida, Bukele acudió a X, donde enfatizó la legitimidad constitucional y el apoyo popular del Estado de Excepción.¹⁷ La medida se presentó como un paso necesario para proteger al país de las fuerzas malignas de las pandillas y sus cómplices. Sin embargo, esto condujo al encarcelamiento masivo de miles de salvadoreños, a menudo sin contar con pruebas de afiliación a pandillas.¹⁸ Al manipular el sentimiento y pensamiento público equiparando a todos sus opositores con miembros de maras, Bukele ha logrado socavar los frágiles procesos democráticos salvadoreños y justificar un conjunto de políticas autoritarias que han regido el país durante los últimos años.

A pesar de la continua suspensión de libertades constitucionales básicas, Bukele había logrado mantener el apoyo público hasta al menos diciembre de 2024, a pesar de que diferentes investigaciones periodísticas documentan un pacto entre la Administración Bukele y las principales maras salvadoreñas.¹⁹ Esto fue logrado gracias a la construcción de una narrativa en la que su administración está “ganando la guerra contra las pandillas” desde el inicio.²⁰ Para lograrlo, su cuenta personal se ha convertido en el principal canal para anunciar cualquier cambio en la política gubernamental, centralizando la creación y distribución de información estatal. Debido a esta centralización, Bukele puede utilizar plataformas como X para reformular acciones autoritarias como actos patrióticos o heroicos, generando una resignificación de la legitimidad de sus acciones bajo un aparente sistema de gobernanza democrática digital.

Javier Milei en Argentina

De manera similar a Nayib Bukele, Javier Milei logró emerger como líder populista en Argentina en 2023 debido a la frustración generalizada de la población argentina hacia los gobernantes políticos, tanto de partidos de izquierda como de derecha. El discurso de Milei encontró lugar en las preocupaciones y malestar poblacional sobre las élites políticas y económicas que han gobernado el país, la escasa transparencia con la que estas operan, y la ineficacia que estas han tenido para resolver problemas como el desempleo y la inestabilidad económica y fiscal que el país enfrenta. En otras palabras, Milei capitaliza del malestar público para generar una narrativa donde se percibe al Estado en sí, y todas las personas que sean parte del funcionamiento estatal (la llamada “casta política”), como los enemigos que causan todos los males del país. Gracias a esto es que la retórica antisistema y fatalista de Milei ha podido florecer, respaldada también

¹⁶ Nayib Bukele (@nayibbukele), “91% de los salvadoreños apoyan la #GuerraContraPandillas que impulsa nuestro gobierno...,” Twitter, 21 de abril de 2022, 3:04 pm

¹⁷ Nayib Bukele (@nayibbukele), “¡Aprobado con 67 votos a favor! ...,” Twitter, 27 de marzo de 2022, 2:45 am.

¹⁸ Sofía Guzmán, “La verdadera cara del régimen,” *Revista Gato Encerrado*, 6 de mayo de 2022

¹⁹ Óscar Martínez y Daniel Reyes, “Cronología del pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas,” *elfaro*, 18 de enero de 2023.

²⁰ Nayib Bukele (@nayibbukele), “2,163 pandilleros capturados en 4 días...,” Twitter, 29 de marzo de 2022, 9:01 pm.

por el rechazo que Milei ha mostrado a identificarse con alguna de las ideologías políticas dominantes en el país.²¹

El discurso antisistema y fatalista de Milei combina ideas del libertarismo económico con un pensamiento de corte conspirativo, donde se presenta a Milei como una figura casi profética²², en lo que Bond y Neville-Shepard han denominado “escatología presidencial”²³ donde la retórica presidencial tradicional se transforma y se resignifica en una narrativa mesiánica o apocalíptica. Esto nos puede ayudar a comprender cómo las figuras como Milei pueden moldear y transformar la percepción y la participación que la población en general tiene en los sistemas de gobernanza democráticos.

Además, el pensamiento conspirativo que expone Milei se extiende al ámbito que trasciende lo humano. En varias ocasiones, se ha especulado que el perro Conan, ahora fallecido y presuntamente clonado múltiples veces²⁴, ha servido como apoyo y guía de Milei para navegar gran parte de su accionar político. Esta situación, a pesar de que puede ser recibida como desconcertante o cómica para gran parte de la población, para quienes le siguen puede ser tomada una señal o metáfora que ayuda a fortalecer la idea de que Milei tiene acceso a información extraordinaria o mística que otros no poseen, creando una narrativa de selección divina tras su persona, dándole una percepción de verdad absoluta a las acciones y decisiones que tanto él como su gobierno tomen.

Algunos de los efectos de este discurso conspirativo quedaron evidenciados durante la campaña presidencial de Milei, como cuando mediante un video que se hizo viral en diferentes redes sociales prometió reducir de forma drástica y repentina el número de ministerios presentes en el gobierno central argentino si era electo presidente, como parte de su “plan motosierra” que busca evitar el colapso de la economía nacional.²⁵ Entre los ministerios que propuso eliminar en el video se encontraban varios que velan por derechos fundamentales y por la protección de distintos sectores de la población, como el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

²¹ Alfredo Serrano Mancilla, “La izquierda y la derecha en la política argentina,” *Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica*, 19 de noviembre de 2021.

²² Facundo Chaves, “María Eugenia Estenssoro alertó sobre los líderes mesiánicos y la violencia en Argentina,” *Infobae*, 7 de mayo de 2023.

²³ Bayleigh Elaine Bond y Ryan Neville-Shepard, “The Rise of Presidential Eschatology: Conspiracy Theories, Religion, and the January 6th Insurrection,” *American Behavioral Scientist* 67, n° 5 (2021): 681-696.

²⁴ Gilles Salomone, “CNN investiga: así clonaron a Conan, el perro de Javier Milei,” *CNN*, 3 de mayo de 2024.

²⁵ “El video viral de TikTok donde Javier Milei revela qué Ministerios dejaría ‘afuera’ si llega a ser presidente,” *La Nación*, 15 de agosto de 2023.

A pesar de que la medida obtuvo resultados efectivos para la frágil economía fiscal argentina, la decisión de implementar este plan una vez alcanzó el poder²⁶ no fue respaldada por una explicación técnica de peso que la justificara, más bien, se puede asumir que esta decisión fue tomada basándose simplemente en las ideas conspirativas donde el Estado es el problema y en que las promesas de Milei son única solución para evitar un “inminente” colapso. Considerando todo esto, Milei logró ganar la Presidencia²⁷ lo que nos muestra cuán efectivo y dañino su discurso conspirativo y antisistema puede ser, así como el poder de influencia que ejerce sobre un electorado cansado y con desconfianza hacia las élites políticas y sistemas democráticos tradicionales. El uso de una narrativa conspirativa, donde el Estado se encuentra al borde del colapso y él es el único que conoce las soluciones para rescatarlo de este destino, refuerza su imagen como un erudito salvador del gobierno nacional.

Finalmente, las apariciones de Milei en los medios suelen incluir advertencias de teorías conspirativas que podrían amenazar la integridad y la soberanía de Argentina, tales como la afirmación de que el calentamiento global es una mentira inventada por los socialistas que buscan apoderarse del país²⁸ o que, además de la “casta”, diversas organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) orquestan activamente el colapso económico del país. Según su discurso conspirativo, estos actores realizan estas acciones para mantener el control sobre los distintos recursos del país.²⁹ El uso de esta narrativa conspirativa ha servido como justificación para sus constantes ataques a las instituciones democráticas nacionales. Esta dinámica refleja la vulnerabilidad de los sistemas democráticos latinoamericanos, que pueden verse profundamente afectados por líderes populistas que capitalizan del descontento generalizado para colocar sus discursos y accionar conspirativo al centro de la discusión pública.

Tendencias en la región

Las teorías conspirativas en América Latina tienen la capacidad de fomentar el escepticismo y movilizar a grupos que han sido históricamente marginados. En las primeras etapas de las carreras políticas de Nayib Bukele y Javier Milei, su retórica conspirativa fue uno de los motores de movilización para personas frustradas o desencantadas con la corrupción y la mala gestión económica de sus respectivos países. El ascenso de Bukele al poder dependió en gran medida de votantes jóvenes y salvadoreños que ya no se sentían representados por los partidos tradicionales.³⁰ De manera similar, el atractivo de Milei para personas

²⁶ Mar Centenera, “La eliminación de ministerios impuesta por Milei colapsa la ayuda social en Argentina,” *El País*, 5 de junio de 2024.

²⁷ “Elecciones 2023 | Segunda Vuelta,” *Dirección Nacional Electoral*, n.d.

²⁸ Lucía Gardel, “Javier Milei: ‘El calentamiento global es una mentira’,” *chequado*, 11 de agosto de 2021.

²⁹ “Javier Milei volvió a apuntar contra la casta política y la acusó de mentir para defender sus privilegios,” *Infobae*, 27 de febrero de 2024.

³⁰ Lucas Perelló y Patricio Navia, “The Disruption of an Institutionalised and Polarised Party System”

cansadas de las élites políticas, nuevos votantes y aquellos que buscaban otras alternativas ideológicas dio voz a grupos ignorados por el sistema político argentino.³¹

Una de las tácticas utilizadas tanto por Nayib Bukele como por Javier Milei desde sus inicios es la colocación de sus narrativas conspirativas en el centro de sus estrategias comunicacionales, las cuáles posteriormente son empleadas como herramientas que les permiten consolidar poder político y social mientras deslegitiman y silencian cualquier oposición o crítica a sus acciones. Una gran parte del éxito que Bukele y Milei han alcanzado se debe a que estas narrativas son lo suficientemente ambiguas y están presentes en diferentes medios de comunicación masiva, permitiendo que diversos grupos sociales, etarios, culturales, etc. dentro de la población consigan conectar sus sentimientos de frustración y desprecio hacia diferentes personas y organizaciones que son incómodas para los gobernantes.

Una similitud entre las estrategias comunicacionales de Bukele y Milei es el uso planificado de los medios de comunicación, ya sea haciendo uso de nuevas tecnologías (p. ej. redes sociales o podcasts) o canales tradicionales (p. ej. televisión o periódicos impresos), para amplificar sus mensajes populistas y autoritarios mediante el uso de un lenguaje fuertemente cargado de emociones con el fin de amplificar sentimientos como frustración y alerta entre la población. Por un lado, Bukele depende en gran medida de las redes sociales, especialmente X, para difundir directamente sus narrativas conspirativas a seguidores y opositores. Esta estrategia le permite eludir los mecanismos de pesos y contrapesos gubernamentales tradicionales y mantener el control sobre el discurso que se construye y disemina. Por otro lado, es común que Milei utilice medios de comunicación tradicionales, como entrevistas que luego son distribuidas por radio o televisión nacional, para llegar a audiencias ya establecidas en este tipo de comunicación. Esta práctica le permite aprovechar canales de comunicación ampliamente asentados en el contexto sociocultural y económico argentino, lo que facilita la asimilación y el alcance de su mensaje a una población diversa a lo largo del país. A pesar de emplear distintas plataformas para comunicarse, ambos líderes populistas buscan crear conexiones directas con sus seguidores, presentándose a sí mismos como controladores del acontecer nacional.

Apelar a los sentimientos y emociones individuales para consolidar acciones colectivas antidemocráticas es lo que hace que las escatologías presidenciales se conviertan en un arma eficaz, capaz de erosionar las mismas bases que sostienen a los discursos y procesos democráticos tanto a nivel nacional como regional. En El Salvador, las narrativas conspirativas tienden colocar al “otro/a/e” (grupo externo) como una amenaza que se opone a la misión mesiánica de rescatar y transformar el país, encabezada por Bukele con el respaldo de sus seguidores (grupo interno). En Argentina, la legitimación de acciones autoritarias bajo narrativas

³¹ Borja Andriño y Montse Hidalgo Pérez, “Mapa | ¿Quién Ha Votado a Milei? Así Son Sus Apoyos Por Edad, Género O Territorio,” *El País*, 20 de noviembre de 2023.

conspirativas plantea un problema crítico para los sistemas democráticos de gobernanza. Milei avanza una narrativa conspirativa de lucha contra un sistema corrupto que está controlado por élites que buscan controlar a la población o privarla de su libertad mediante “técnicas de adoctrinamiento progresista”, lo que sirvió para justificar la manipulación de procesos legales para beneficiar sus ideologías y creencias personales para que de nuevo “viva la libertad”³² en Argentina.

No obstante, sería una equivocación asumir que las narrativas conspirativas empleadas por Bukele y Milei no poseen diferencias significativas tanto en su contenido como en el contexto en que son aplicadas. El objetivo de Bukele está en la reducción o eliminación de cualquier amenaza interna, en particular aquellas que pueden ser relacionadas de una manera u otra a las pandillas. Al asociar a cualquier persona o grupo de oposición con estos grupos criminales, Bukele logra justificar gran parte de sus medidas autoritarias, como el Estado de Excepción, al presentarlas como esenciales y necesarias para proteger a la población y al país mismo. En contraste, la narrativa conspirativa de Milei adopta un alcance globalista, enfatizando de manera constante cómo fuerzas externas—incluidas personas, organizaciones e instituciones internacionales—generan y agravan las dificultades económicas de Argentina como parte de un plan más amplio orquestado por élites mundiales para mantener al país entero bajo su merced. Además, la incorporación de elementos sobrenaturales en la narrativa de Milei añade una capa adicional a la difusión de su pensamiento conspirativo, donde se introducen creencias irracionales en su discurso político. Sin embargo, esto no significa que Bukele o Milei se limiten a solamente utilizar estas perspectivas en sus narrativas conspirativas, si no que, estas son las narrativas predominantes utilizadas para guiar su accionar e influenciar las emociones y pensamiento poblacional.

El uso estratégico de narrativas conspirativas demuestra cómo “el nuevo [poder político] reside en los códigos de información y en las imágenes de representación en torno a las cuales las sociedades organizan sus instituciones, las personas construyen sus vidas y deciden su comportamiento. Los sitios de este poder están en las mentes de las personas.”³³ Ambas partes han controlado y utilizado eficazmente estas narrativas y actitudes ideológicas a lo largo de los años para crear identidades atractivas para sus seguidores, donde el apoyo de estos les provea de legitimidad y justificación para su accionar antidemocrático.

Conclusiones

Las teorías conspirativas y la gobernanza tienen una relación estrecha que es desafiante y compleja. Si bien el pensamiento conspirativo puede fomentar el escepticismo hacia las clases políticas y económicas gobernantes y promover la organización y movilización de grupos sistemáticamente marginados, también

³² Javier Milei (@javiermilei), “Viva la libertad, carajo! ...,” TikTok, 25 de mayo de 2024.

³³ Manuel Castells, *The Information Age. Economy, Society, and Culture: The Power of Identity*, (Wiley & Blackwell, 2010)

representa una amenaza para las instituciones democráticas al legitimar cambios autoritarios y populistas dentro de los sistemas democráticos. Los casos de Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina nos permiten analizar cómo las narrativas conspirativas, combinadas con discursos populistas, tienen el potencial de transformar los escenarios políticos y redefinir los sistemas de gobernanza en América Latina y en el resto del mundo.

La incursión de líderes populistas y autoritarios, acompañados de narrativas conspirativas que buscan dominar y centralizar los discursos políticos, sociales, culturales, religiosos y económicos nacionales, han redefinido las reglas y expectativas de la participación y el involucramiento ciudadano, donde el Estado, a través de su aparato comunicacional, actúa como el principal juez de la verdad y el progreso dentro del país. En los casos de Bukele y Milei, han buscado hacerle creer a sus poblaciones que las acciones populistas y autoritarias que toman son la única ruta a seguir para mantener y garantizar tranquilidad y bienestar social, los cuales están constantemente en peligro debidos a ataques perpetrados por “enemigos” del Estado y la población.

La implementación de narrativas conspirativas que favorecen prácticas autoritarias y populistas por sobre procesos arraigados en valores y experiencias democráticas muestran una transformación más profunda de la relación entre el Estado y la ciudadanía en América Latina. En esta nueva relación, las inseguridades sociales tales como el desempleo, la pobreza o violencia criminal no desaparecen tras la implementación de leyes y decretos que restringen libertades y derechos poblacionales. En cambio, el significado de estas se transforma para que sean percibidas como una actividad maliciosa de un pequeño grupo externo en lugar de ser visto como lo que es: un proceso de des-gobernanza pública liderado por figuras populistas y autoritarias como Milei y Bukele.

Las teorías conspirativas que se presentan en contextos políticos, sociales, económicos, religiosos y culturales, no deben ser tomadas de manera peyorativa ni como una simple forma de cuestionar la veracidad y epistemología de lo que se dice, sino que deben de ser consideradas como explicaciones alternativas a las realidades de las personas, que surgen debido a que los modelos democráticos actuales y lo que estos prometen son insuficientes para estas poblaciones. Es por ello que, normalmente, estas teorías se fundamentan en supersticiones, prejuicios o medias verdades que carecen de evidencia suficiente, lo que facilita el florecimiento de narrativas como las de Bukele y Milei, que prometen abordar estas frustraciones y desencanto al solo momento que tomen el poder, regresando a sus respectivos países a una “grandeza prometida.”

Si bien la narrativa utilizada por estos líderes puede llegar a abordar preocupaciones legítimas sobre la transparencia y la rendición de cuentas de los organismos y funcionarios gubernamentales en la formulación

de políticas públicas, también tiende a producir un sentimiento de paranoia innecesaria, desconfianza y división dentro de la población. Esta narrativa conspirativa representa una visión de la política dominada por un conflicto eterno entre los “verdaderos” intereses del pueblo y los de un supuesto grupo aislado contrario a este. Es innegable que las élites económicas y sociales ejercen una influencia en la elaboración de políticas públicas, sin embargo, retratar a un solo grupo como el controlador todopoderoso de todas las realidades nacionales simplifica excesivamente la complejidad de los procesos democráticos y pone en entredicho la fiabilidad y aplicabilidad de estos.

A pesar de que las políticas públicas creadas e implementadas bajo estas narrativas pueden generar cambios positivos a corto plazo en sus respectivos países, esto no significa que los sistemas de gobernanza actuales, ni nosotros como población, debemos adoptar formas de gobierno autoritarias, conspirativas y populistas. Un fenómeno que ha comenzado a tener eco en Costa Rica³⁴, Honduras³⁵ Ecuador³⁶, Colombia³⁷, Uruguay³⁸, Perú³⁹, e incluso Estados Unidos⁴⁰, gracias a figuras como Bukele y Milei. Al contrario, esta situación demuestra la necesidad de adherirse a los procesos democráticos. Sin embargo, deben de implementarse reformas contundentes y significativas con un enfoque integral que tome en cuenta (a) la creación de una verdadera coexistencia con los diversos recursos naturales, económicos y tecnológicos globales, (b) una mejor preservación y celebración de los bienes culturales, religiosos y sociales—tanto materiales como inmateriales—, (c) el acceso y la asequibilidad de servicios básicos esenciales, incluidas las realidades virtuales, y (d) la prohibición y demonización de cualquier forma de explotación física, emocional, psicológica o espiritual de individuos y/o de la sociedad en su conjunto, con el objetivo de prevenir un nuevo y continuo desencanto y la pérdida de confianza en los procesos y sistemas de gobernanza en América Latina.

³⁴ Gabriel Labrador, “El apellido Bukele resuena en la carrera presidencial de Costa Rica,” *elfaro*, 27 de enero de 2025.

³⁵ Iolany Pérez, “Un año de estado de excepción en Honduras, ¿inspirado en el modelo Bukele?” *Plaza Pública*, 7 de febrero de 2024.

³⁶ “Ecuador: ¿Daniel Noboa, tras los pasos de Nayib Bukele?” *France 24*, 25 de junio de 2024.

³⁷ Camilo Sánchez, “En busca de un Javier Milei para el Movimiento Libertario en Colombia,” *El País*, 21 de noviembre de 2023.

³⁸ Augusto Taglioni, “Inspirados en Milei, Uruguay lanzó el Partido Libertario: ‘Hay que bajar el costo del Estado a lo estrictamente necesario,’” *La Política Online*, 28 de diciembre de 2023.

³⁹ Ghiomara Raphaele, “El Partido Libertario Peruano se expande entre contradicciones y sentencias judiciales,” *Abya Yala Soberana*, 13 de febrero de 2024.

⁴⁰ Leire Ventas, “Cómo Milei y Bukele se han convertido en modelos para el nuevo gobierno de Trump,” *BBC Mundo*, 17 de enero de 2025.

Referencias Bibliográficas

Andrino, Borja y Montse Hidalgo Pérez. "Mapa | ¿Quién Ha Votado a Milei? Así Son Sus Apoyos Por Edad, Género O Territorio." *El País*, 20 de noviembre de 2023. <https://elpais.com/argentina/2023-11-21/mapa-quien-ha-votado-a-milei-asi-son-sus-apoyos-por-edad-genero-o-territorio.html>.

"Arzobispo José Luis Escobar Eleva Una Plegaria Por 'La Protección De Los Grupos Más Vulnerables' En La Toma De Posesión Del Presidente Nayib Bukele," *Radio Cadena YSKL*. 1 de junio de 2024. <https://radioyskl.com/2024/06/01/arzobispo-jose-luis-escobar-eleva-una-plegaria-por-la-proteccion-de-los-grupos-mas-vulnerables-en-la-toma-de-posesion-del-presidente-nayib-bukele/>

Barkun, Michael. *A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America*. *University of California Press*, 2003. www.ucpress.edu/books/a-culture-of-conspiracy/paper.

Bond, Bayleigh Elaine and Ryan Neville-Shepard, "The Rise of Presidential Eschatology: Conspiracy Theories, Religion, and the January 6th Insurrection," *American Behavioral Scientist* 67, n° 5 (2021): 681-696. www.doi.org/10.1177/00027642211046557

Bukele, Nayib (@nayibbukele). "¡Aprobado con 67 votos a favor! ..." Twitter, 27 de marzo de 2022, 2:45 am. <https://twitter.com/nayibbukele/status/1508017413593473026>

Bukele, Nayib (@nayibbukele), "2,163 pandilleros capturados en 4 días..." Twitter, 29 de marzo de 2022, 9:01 pm. <https://x.com/nayibbukele/status/1509018006432665600>

Bukele, Nayib (@nayibbukele). "91% de los salvadoreños apoyan la #GuerraContraPandillas que impulsa nuestro gobierno..." Twitter, 21 de abril de 2022, 3:04 pm. <https://twitter.com/nayibbukele/status/1517263023307694082>

Bukele, Nayib (@nayibbukele). "La estrategia de las pandillas es idéntica a la de la oposición y las ONGs de 'derechos humanos'." Twitter, 23 de abril de 2022, 8:52 pm. <https://twitter.com/nayibbukele/status/1518075422273163264>

Bukele, Nayib (@nayibbukele). "Cuánto esfuerzo por detener la minería..." X, 1 de febrero de 2025, 5:31 pm. <https://x.com/nayibbukele/status/1885863611232370837>

Butter, Michael y Peter Knight. Routledge Handbook of Conspiracy Theories. *Routledge*, 2020.
www.doi.org/10.4324/9780429452734.

Castells, Manuel. The Information Age. Economy, Society, and Culture: The Power of Identity. *Wiley & Blackwell*, 2010. www.doi.org/10.1002/9781444318234

Centenera, Mar. “La eliminación de ministerios impuesta por Milei colapsa la ayuda social en Argentina.” *El País*, 5 de junio de 2024. <https://elpais.com/argentina/2024-06-05/la-eliminacion-de-ministerios-impuesta-por-milei-colapsa-la-ayuda-social-en-argentina.html>

Chaves, Facundo. “María Eugenia Estenssoro alertó sobre los líderes mesiánicos y la violencia en Argentina.” *Infobae*, 7 de mayo de 2023.
<https://www.infobae.com/reportajes/2023/05/07/maria-eugenia-estenssoro-explico-las-claves-del-exito-de-uruguay-dijo-que-milei-es-un-peligro-y-advirtio-argentina-camina-sobre-cadaveres/>

Cox, Daniel, Anthony Mills, Ian Banks, Kelsey Hammons, and Kyle Gray. “America’s Crisis of Confidence: Rising Mistrust, Conspiracies, and Vaccine Hesitancy After COVID-19.” *The Survey Center on American Life*, 28 de septiembre de 2023.
<https://www.americansurveycenter.org/research/americas-crisis-of-confidence-rising-mistrust-conspiracies-and-vaccine-hesitancy-after-covid-19/>.

Dudley, Steven. “Iglesia Católica De El Salvador: ¿Peón O Jugador En La Tregua Entre Pandillas?” *InSight Crime*, 13 de mayo de 2023. <https://insightcrime.org/es/noticias/analisis/iglesia-catolica-de-el-salvador-peon-o-jugador-en-la-tregua-entre-pandillas/>.

“Ecuador: ¿Daniel Noboa, tras los pasos de Nayib Bukele?” *France 24*, 25 de junio de 2024.
<https://www.france24.com/es/programas/el-debate/20240625-ecuador-daniel-noboa-tras-los-pasos-de-nayib-bukele>

“Elecciones 2023 | Segunda Vuelta,” *Dirección Nacional Electoral*, n.d.
<https://resultados.mininterior.gob.ar/categorias/2023/3/1>.

“El video viral de TikTok donde Javier Milei revela qué Ministerios dejaría ‘afuera’ si llega a ser presidente,” *La Nación*, 15 de agosto de 2023. <https://www.lanacion.com.ar/politica/el-video-viral-de-tiktok-donde-javier-milei-revela-que-ministerios-dejaria-afuera-si-llega-a-ser-nid15082023/>.

Gardel, Lucía. “Javier Milei: ‘El calentamiento global es una mentira’.” *chequeado*, 11 de agosto de 2021. <https://chequeado.com/ultimas-noticias/milei-el-calentamiento-global-es-una-mentira/>

Guzmán, Sofía. “La verdadera cara del régimen.” *Revista Gato Encerrado*, 6 de mayo de 2022. <https://gatoencerrado.news/2022/05/06/la-verdadera-cara-del-regimen/>

Harambam, Jaron, Kamile Grusauskaite y Lars De Wildt. “Poly-truth, or the Limits of Pluralism: Popular Debates on Conspiracy Theories in a Post-truth Era.” *Public Understanding of Science* 31, no. 6 (April 28, 2022): 784–98. www.doi.org/10.1177/09636625221092145.

“Javier Milei volvió apuntar contra la casta política y la acusó de mentir para defender sus privilegios,” *Infobae*, 27 de febrero de 2024. <https://www.infobae.com/politica/2024/02/27/javier-milei-volvio-apuntar-contr-la-casta-politica-y-la-acuso-de-mentir-para-defender-sus-privilegios/>

Labrador, Gabriel. “El apellido Bukele resuena en la carrera presidencial de Costa Rica.” *elfaro*. 27 de enero de 2025. <https://elfaro.net/es/202501/centroamerica/27702/El-apellido-Bukele-resuena-en-la-carrera-presidencial-de-Costa-Rica.htm>

Martínez, Óscar y Daniel Reyes, “Cronología del pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas,” *elfaro*, 18 de enero de 2023. https://elfaro.net/es/202301/el_salvador/26676/Cronolog%C3%ADa-del-pacto-entre-el-Gobierno-de-Bukele-y-las-pandillas.htm

Martínez Serrano, Brandon. “Cyber Contention: Governance and Identity in El Salvador.” Walla Walla: Whitman College, 2024.

Milei, Javier (@javiermileii), “Viva la libertad, carajo! ...” TikTok, 25 de mayo de 2024. <https://www.tiktok.com/@javiermileii/video/7373068161509264646?lang=es>

Mudde, Cas, y Christobal Rovira Kaltwasser. *Populism: A Very Short Introduction*.

Oxford University Press, 2017. www.doi.org/10.1093/actrade/9780190234874.001.0001.

Perelló, Lucas y Patricio Navia. “The Disruption of an Institutionalised and Polarised Party System: Discontent With Democracy and the Rise of Nayib Bukele in El Salvador.” *Politics* 42, no. 3 (2022): 267–88. www.doi.org/10.1177/02633957221077181.

Pérez, Iolany. “Un año de estado de excepción en Honduras, ¿inspirado en el modelo Bukele?” *Plaza Pública*. 7 de febrero de 2024. <https://www.plazapublica.com.gt/centroamerica/reportaje/un-ano-de-estado-de-excepcion-en-honduras-inspirado-en-el-modelo-bukele>

Raphaele, Ghiomara. “El Partido Libertario Peruano se expande entre contradicciones y sentencias judiciales.” *Abya Yala Soberana*. 13 de febrero de 2024. <https://abyayalasoberana.org/noticias/el-partido-libertario-peruano-se-expande-entre-contradicciones-y-sentencias-judiciales/>

Salomone, Gilles. “CNN investiga: así clonaron a Conan, el perro de Javier Milei.” *CNN*, 3 de mayo de 2024. <https://cnnespanol.cnn.com/2024/05/03/javier-milei-perros-conan-argentina-clonado-orix/>

Sánchez, Camilo. “En busca de un Javier Milei para el Movimiento Libertario en Colombia.” *El País*. 21 de noviembre de 2023. <https://elpais.com/america-colombia/2023-11-22/en-busca-de-un-javier-milei-para-el-movimiento-libertario-en-colombia.html>

Serrano Mancilla, Alfredo. “La izquierda y la derecha en la política argentina.” *Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica*, 19 de noviembre de 2021. <https://www.celag.org/la-izquierda-y-la-derecha-en-la-politica-argentina/>

Taglioni, Augusto. “Inspirados en Milei, Uruguay lanzó el Partido Libertario: ‘Hay que bajar el costo del Estado a lo estrictamente necesario.’” *La Política Online*. 28 de diciembre de 2023. <https://www.lapoliticaonline.com/internacionales/uruguay-2800/>

Ventas, Leire. “Cómo Milei y Bukele se han convertido en modelos para el nuevo gobierno de Trump.” *BBC Mundo*. 17 de enero de 2025. <https://www.bbc.com/mundo/articles/c4g7745w9vgo>